

5. Черников В.Г., Ростовцев Р.А., Кудрявцев Н.А., Ущуповский И.В., Попов Р.А., Скворцов С.С. Влияние факторов окружающей среды на урожай и качество льняного сырья. / Вестник аграрной науки. 2020. № 5 (86). С. 3-10.
6. <https://ferma.expert/rasteniya/kultury/pshenica/bolezni-i-vrediteli>. 2025.
7. Kudryavtsev N.A., Zaitseva L.A., Savoskina O.A., Chebanenko S.I. Herbological and agrotechnological approaches to weeding plants in modern flax growing. / Caspian journal of environmental sciences. 2021. №5. P. 903-908.
8. Savoskina O.A., Chebanenko S.I., Zavertkin I.A., Shitikova A.V., Kudryavtsev N.A. The manifestation of diseases and phytophages of weeds associated with the cultivation of flax, the possibility of their use as biological plant protection agents. / International Scientific-Practical Conference “Modern Trends of Science, Innovative Technologies in Viticulture and Winemaking” (MTSITVW2023). EDP Sciences. Bio web of conferences. 2023. P. 04001.
9. Vasiliev A. S., Farinyuk Y. T., Yakovleva S. V., Kudryavtsev N. A. Phytopathological condition of flax crops during treatment with hightech preparations. Annals of Biology. 2022; vol. 38. №1: 71-76. Elibrary ID: 48722531.

УДК 633.34:631.86:631.879.2

DOI 10.5281/zenodo.20378367-102-105

**ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ СОИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ (КОМПОСТ, СВИНОСТОКИ)
ENERGY-SAVING SOYBEAN FERTILIZATION SYSTEMS USING
LOCAL ORGANIC RESOURCES (COMPOST, PIG WASTE)**

**Кудрявцева Е.А., Сабинина Д.Н., Азаров В.Б.
Kudryavtseva E.A., Sabinina D.N., Azarov V.B.**
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский
FSBEI HE Belgorod SAU, Maysky
E-mail: sorochinskaya_ea@belgau.ru

Аннотация. В статье представлены результаты полевого опыта по оценке энергосберегающих систем удобрения сои с использованием местных органических ресурсов – компоста и свиносток. Наибольшая эффективность достигнута в вариантах «компост + свиностоки» и «гранулы + свиностоки», где масса клубеньков в фазу цветения составила 2938 г и 2711 г на 1 м² соответственно, а урожайность зерна превысила контроль на 32-38%.

Abstract. This article presents the results of a field trial evaluating energy-saving soybean fertilization systems using local organic resources—compost and pig waste. The highest efficiency was achieved in the “compost + pig waste” and “granules + pig waste” treatments, where nodule weight at the flowering stage was 2938 g and 2711 g per 1 m², respectively, and grain yield exceeded the control by 32-38%.

Ключевые слова: соя, энергосбережение, органические удобрения, компост, свиностоки, симбиотическая азотфиксация, ресурсосбережение.

Keywords: soybeans, energy saving, organic fertilizers, compost, pig farms, symbiotic nitrogen fixation, resource conservation.

ВВЕДЕНИЕ

Современное сельское хозяйство сталкивается с необходимостью снижения энергетических затрат на производство продукции при одновременном повышении её качества и экологической безопасности. Соя (*Glycine max* L.) – культура, обладающая уникальной способностью к симбиотической азотфиксации, что позволяет существенно сократить применение минеральных азотных удобрений. Однако для реализации этого потенциала требуется оптимизация системы питания с использованием доступных местных органических ресурсов – компоста и свиносток [1, 2].

Цель исследования – оценить эффективность энергосберегающих систем удобрения сои, основанных на применении компоста, свиносток и их комбинаций, и определить их влияние на формирование клубенькового аппарата и качество зерна.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевой опыт проводили в 2024 г. в Белгородской области на чернозёме типичном. Схема опыта включала 9 вариантов: контроль (без удобрений), NPK (полная доза), компост, свиностоки, гранулы, а также их комбинации в половинных дозах (NPK+свиностоки, компост+гранулы, гранулы+свиностоки, компост+свиностоки). Повторность 4-кратная. Учёт количества и массы клубеньков проводили в фазы 3-го листа, ветвления, цветения и плодообразования. Качество зерна определяли по содержанию сырого протеина и сырого жира.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Формирование клубенькового аппарата.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что внесение удобрений достоверно увеличивало количество и массу клубеньков по сравнению с контролем. Наибольшая активность клубенькообразования наблюдалась в фазу цветения – критический период для симбиотической азотфиксации [2,5].

Таблица 1. Количество (числитель) и масса (знаменатель) клубеньков под посевами сои, 2024 г.

Варианты опыта	3 лист	Ветвление	Цветение	Плодообразование
Контроль	0/0	5/16	14/61	17/70
NPK	12/88	30/717	46/811	56/824

Варианты опыта	3 лист	Ветвление	Цветение	Плодообразование
Компост	29/281	49/998	59/1912	57/2404
Свиностоки	16/197	52/566	64/1035	55/899
Гранулы	33/351	49/868	50/1821	54/2290
НРК+свиностоки ½	18/190	38/790	40/834	49/1108
Компост+гранулы ½	36/588	50/862	66/1994	60/2123
Гранулы+сви- ностоки ½	11/315	39/868	84/2711	76/2814
Компост+сви- ностоки ½	19/424	44/900	91/2938	77/2922
НСР ₉₅	11 шт	66 г		

Максимальные показатели в фазу цветения зафиксированы в варианте «компост+свиностоки» (91 шт./2938 г), что в 6,5 и 48 раз выше контроля соответственно. Вариант «гранулы+свиностоки» также показал высокую эффективность (84 шт./2711 г). Комбинирование органических удобрений в половинных дозах обеспечило синергетический эффект, превышающий действие полных доз НРК.

2. Качество зерна.

Анализ качественного состава зерна (таблица 2) показал, что применение органических и органоминеральных удобрений повышает содержание сырого протеина и сырого жира [3].

Таблица 2. Содержание сырого протеина и сырого жира в зерне сои, 2024 г.

Вариант	Сырой протеин, %	Сырой жир, %
Контроль	35,1	18,5
НРК	37,9	19,7
Компост	38,4	20,1
Свиностоки	35,5	18,9
Гранулы	39,4	21,4
Компост+свиностоки ½	40,0	21,9
Гранулы+свиностоки ½	39,2	22,4
НСР ₉₅	0,7	0,6

Максимальное содержание протеина (40,0%) и жира (22,4%) отмечено в вариантах с комбинированием органических удобрений, что на 4,9 и 3,9% выше контроля соответственно.

3. Энергосберегающий эффект

Замена полных доз минеральных удобрений на половинные дозы органических (компост, свиностоки) позволяет:

- снизить затраты на приобретение и транспортировку минеральных удобрений на 40-50 %;
- уменьшить энергоёмкость производства (расход дизельного топлива на внесение органики ниже на 15-20 %);
- повысить рентабельность на 25-30 % за счёт прибавки урожая и снижения себестоимости [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комбинированное применение компоста и свиностоков в половинных дозах обеспечивает формирование максимального количества и массы клубеньков (91 шт./2938 г в фазу цветения), что превышает контроль в 6,5 и 48 раз соответственно.

Наибольшее содержание сырого протеина (40,0 %) и сырого жира (22,4 %) достигнуто в вариантах с органическими комбинациями.

Энергосберегающие системы удобрения с использованием местных органических ресурсов позволяют сократить применение минеральных удобрений на 40-50% без снижения продуктивности сои, обеспечивая рентабельность производства на уровне 130-150 %.

ЛИТЕРАТУРА

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Альянс, 2011. – 350 с.
2. Кудрявцева Е.А., Азаров В.Б. Формирование качества зерна сои при комплексном применении удобрений и известкования // Вестник Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина. — 2024. — № 2. — С. 22-27.
3. Клостер Н.И., Азаров В.Б., Лоткова В.В. Состояние плотности сложения и биологической активности чернозема типичного при возделывании зерновых культур по биологической системе земледелия // Вестник Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина. — 2023. — № 4. — С. 15-21.
4. Минеев В.Г. Биологическое земледелие и минеральные удобрения. – М.: Колос, 1993. – 415 с.
5. Тихонов В.В., Корнев С.И., Думачева Е.А. Эффективность органоминеральных удобрений при возделывании сои в условиях Центрального Черноземья // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2021. – № 3. – С. 74-88.